

Сергій ЛЕПЯВКО

доктор історичних наук, професор кафедри історії України
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя,
заслужений діяч науки і техніки України.

**ВОЛОДАРИ ЧЕРНІГОВО–СІВЕРЩИНИ:
ДИНАСТІЯ СВЯТОСЛАВИЧІВ (КІНЕЦЬ XI – СЕРЕДИНА XIII СТ.)**

DOI:

У 2024 р. минає тисяча років від утворення Великого князівства Чернігівського, заснованого князем Мстиславом Ярославичем. Князівство було одним з найбільших в Київській Русі і відіграло велику роль в його історії. В середині XI ст. чернігівським князем стає Святослав Ярославич, який заснував династію князів, відому як Святославичі або Святославичі–Ольговичі. Князівська верства являла собою правлячу еліту країни і виконувала роль основного інституту державної влади. Святославичі, поряд з родом Мономаховичів, були однією з провідних політичних сил Київської Русі. Політичне життя Русі визначалось взаємодією і протистоянням цих двох князівських династій. Святославичі впевнено тримали у своїх руках Чернігівське князівство, яке було одним з найбільших на Русі, і неодноразово посідали київський престол.

Політична діяльність Святославичів–Ольговичів достатньо повно висвітлена на сторінках давньоруського літописання. Найвдалішим серед них був Святослав Всеволодович, який правив у Чернігові і Києві в другій половині XII ст. На його правління припадає період найбільшого піднесення Київської Русі. Чернігівські князі мали широкі династичні зв'язки з правителями тогочасної Європи. З ними пов'язаний і найвідоміший літературний твір, присвячений подіям часів Київської Русі – «Слово о полку Ігоревім». З династії Святославичів походять декілька святих православної церкви.

Правління Святославичів мало вирішальне значення для долі Чернігова. Вони піклувались про свою столицю і сприяли її зростанню як одного з найбільших міст Русі і тогочасної Європи, центру економічного, культурного і релігійного життя. Князі вели в місті велике будівництво монументальних культових споруд, п'ять з яких дійшли до нашого часу.

Ключові слова: князь, влада, династія, Чернігівське князівство, Чернігів, церква.

Serhii Lepiavko,

Doctor of Historical Sciences,

Professor of the Department of History of Ukraine Nizhyn Mykola Gogol State University,

Honored Worker of Science and Technology of Ukraine.

**RULERS OF CHERNIHIV–SIVERSHCHYNA: SVYATOSLAVICH DYNASTY
(THE END OF THE XI – THE MIDDLE OF THE XIII CENTURY)**

In 2024, a thousand years have passed since the formation of the Grand Duchy of Chernihiv, founded by Prince Mstislav Yaroslavich. The principality was one of the largest in Kyivan Rus and played a big role in its history. In the middle of the eleventh century. Svyatoslav Yaroslavich became the prince of Chernihiv, who founded a dynasty of princes known as Svyatoslavichi or Svyatoslavich-Olgovichi. The princely class represented the ruling elite of the country and played the role of the main institution of state power. The Svyatoslavichs, along with the Monomahovich family, were one of the leading political forces of Kyivan Rus. The political life of Rus' was determined by the interaction and confrontation of these two princely dynasties. The Svyatoslavs confidently held in their hands the Chernihiv principality, one of the largest in Russia, and repeatedly occupied the throne of Kyiv. The political activity of the Svyatoslavichs-Olgovychs is

quite fully covered on the pages of the Old Russian chronicle. The most successful among them was Svyatoslav Vsevolodovich, who ruled in Chernihiv and Kyiv in the second half of the twelfth century. His reign was the period of the greatest rise of Kyivan Rus. Chernihiv princes had extensive dynastic ties with the rulers of Europe then. They are also associated with the most prominent literary work dedicated to the events of the times of Kyivan Rus – "The Tale of Igor's Campaign". Several saints of the Orthodox Church come from the Svyatoslavich dynasty. The reign of the Svyatoslavichs was decisive for the fate of Chernihiv. They took care of their capital and contributed to its growth as one of the largest cities in Russia and Europe at that time, the center of economic, cultural, and religious life. The princes carried out a large construction of monumental religious buildings in the city, five of which have survived to our time.

Key words: prince, ruler, dynasty, Chernihiv principedom, Chernihiv, church

Постановка проблеми. Актуальність теми для історика пов'язана з тим, що цього 2024 року минає тисяча років утворення Великого князівства Чернігівського. У 1024 р. в Чернігові почав правити перший відомий за іменем князь – Мстислав Володимирович, який створив Чернігівське князівство як одну з основних складових частин Київської Русі. В наступні триста років Черніговом і князівством правили представники династії Святославичів або Святославичів–Ольговичів. Відповідно, всі етапи еволюції Чернігівської землі відбувались при провідній ролі князів цієї династії. Оскільки даний збірник публікацій присвячений 1000–річчю Великого князівства Чернігівського, здалось доречним присвятити окремий огляд династії чернігівських князів.

У середньовічному суспільстві володар країни і його династія складали окрему суспільну верству, відділену від всіх інших прошарків населення походженням і правом на владу. Кожен сюзерен як публічна персону був носієм і одночасно основним інститутом державної влади, тому, до певної міри, мав право говорити про себе, що «держава – це я». Від його поведінки і рішень залежало життя і добробут підданих, країн і регіонів, які підлягали його владі. Він зосереджував у своїх руках всю або майже всю повноту законодавчої, виконавчої і судової влади. Інша річ, що в реальному житті його влада обмежувалась іншими володарями, найближчим оточенням і силою традицій. Чернігівські князі були повноправними правителями в межах свого князівства, а на рівні Київської Русі номінально підлягали владі київського князя.

Історіографія чернігівської династії Святославичів–Ольговичів налічує, з одного боку, достатньо багато позицій, якщо брати до уваги всі праці, де згадується їхня діяльність в історії Київської Русі. Водночас, є лише декілька досліджень, спеціально присвячених Святославичам–Ольговичам. Серед авторів безумовно виділяється канадський вчений М.Дімін, який присвятив чернігівським князям три монографії [1, 2, 3]. Окремі праці присвячені генеалогії князів [7, 8, 10]. Маємо і приклади біографій окремих представників династії [5, 16].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Основним джерелом знань про чернігівських князів є «Літопис Руський», відомий як «Повість временних літ» в кількох списках [15]. На жаль, не зберігся чернігівський літопис, сліди якого можна шукати в давньоруському літописанні і спроби реконструкції якого є досить цікавими [21]. Специфіка давньоруського літописання полягала у тому, що у ньому основна увага приділялась політичним і, частково, церковним подіям, пов'язаним з діяльністю князів. Тому вони висвітлені досить докладно.

Мета статті полягає у дослідженні історії правління династії Святославичів у регіоні Чернігово–Сіверщини, аналізі їх впливу на політичні, соціальні та економічні процеси в даний період, а також в оцінці їхнього внеску в розвиток Київської Русі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Мстислав Володимирович зробив Чернігів столицею великого князівства, і в боротьбі з братом Ярославом поділив Русь по Дніпру. Після його несподіваної смерті у 1034 р. чернігівський престол перейшов до київського князя Ярослава Володимировича. Наступні два десятиліття років Чернігів не мав місцевого князя. Можливо, з якогось часу Ярослав посадив сюди на правах намісника свого сина Святослава. У 1054 р., незадовго до смерті, Ярослав Володимирович поділив країну між

синами, віддавши київський престол Ізяславу, переяславський – Всеволоду, і чернігівський – Святославу. Так розпочалось довге правління в місті Святослава Ярославича, який поклав початок династії чернігівських князів.

Протягом майже двох десятиріч створена Ярославом схема правління на Русі працювала. Брати жили в злагоді, координуючи свої дії. Ізяслав Ярославич збирав ресурси всіх земель для походів проти торків і половців, які з 1060 р. з'явилися на кордонах Русі. У 1068 р. князі зазнали поразки від половців у битві на р. Альта, проте невдовзі Святослав розгромив половецьке військо біля Сновська (Седнева) над Сновом. Це була перша перемога русичів над половцями. В Чернігові Святослав поклав початок Єлецькому Успенському монастирю, заклавши одноіменну церкву, підтримав Антонія Печерського в будівництві печер, опікувався книжною справою.

У 1073 р. єдності братів Ярославичів настав край. Святослав із Всеволодом вигнали Ізяслава з Києва, і Святослав Ярославич зайняв київський престол, залишивши за собою і Чернігів. Проте у Києві він правив недовго, померши у 1076 р. Київським князем на короткий час став Всеволод, проте Ізяслав зміг повернутись до Києва. Тоді Всеволод зайняв Чернігів, вигнавши звідти дітей Святослава.

Святослав Ярославич мав п'ятьох синів: Романа, Гліба, Давида, Олега і Ярослава, яких літопис називає Святославичами. Вони залишилися без батьківського уділу, багато років поневірялись по різних землях і вели боротьбу за повернення втраченого. Розпочалась ворожнеча Святославичів із Всеволодом та його сином Володимиром Мономахом, яка перейшла на їхніх нащадків і тривала до падіння Київської Русі. Лише впертість Святославичів дозволила їм зберегти почесне місце на політичній арені, не розчинившись серед другорядних князів.

На початку 1078 р. Олег Святославич з'явився в Чернігові. Володимир і Всеволод влаштували йому урочистий обід на Красному дворі, але це не могло потішити вигнанця. Почуваючи себе незатишно батьківській, але вже не своїй землі, Олег тікає з Чернігова до Тмутаракані. Можливо, цим він врятувався від загибелі, бо незабаром його брата Гліба було убито. У серпні Олег у спілці зі ще одним князем–вигнанцем, Борисом В'ячеславичем, пішли з половцями на Всеволода, здобули над ним перемогу та зайняли Чернігів. Літописець звинуватив Олега у пролитті християнської крові разом із «поганими половцями». Це дійсно був один із перших випадків залучення половців до внутрішньої боротьби, бо й самі князівські міжусобиці на Русі тільки–но розпочинались, проте згодом так робили майже всі князі.

Вигнаний із Чернігова Всеволод попросив допомоги в Ізяслава. Той підтримав брата проти племінника і рушив на Чернігів. Військо чотирьох князів – Ізяслава з сином Ярополком і Всеволода з сином Володимиром – підступило до міста. У жовтні 1078 р. відбулась битва на околиці Чернігова, у якій загинув великий князь Ізяслав Ярославич. Незважаючи на смерть великого князя, Олег все одно програв і повернувся до Тмутаракані. Там його схопили хозари і вислали до Константинополя, а половці вбили його брата Романа. Сліди участі Всеволода в цій справі проглядаються у тому, що після заслання Олега Тмутаракань перейшла під його владу. Всеволод зайняв київський престол, а Володимир – Чернігів. У їхніх руках залишався і Переяслав, тобто, разом – всі центри внутрішньої, початкової Русі.

У Чернігові розпочався тривалий період (1078–1094) правління Володимира Всеволодовича, якого за родовим ім'ям його матері з династії візантійських імператорів Мономахів назвали Володимиром Мономахом. Він активно допомагав батькові, насамперед у боротьбі проти інших князів, ходив на Смоленськ і Мінськ, Володимир і Луцьк, на землі в'ятичів. Володимир успішно боровся проти половців, захопив в полон двох ханів. У написаному наприкінці життя «Повчанні дітям» Володимир Мономах згадує побутові сторінки життя в Чернігові. Він любив полювати і у вільний час ходив «на лови» на різного звіра. Енергійний характер Мономаха відображався і в його поїздках із Чернігова до Києва. Він долав дорогу довжиною в 130 км за неповний день «разів зо сто», змінюючи коней. На той час таку швидкість пересування можна визнати надзвичайною.

У 1093 р. помер київський князь Всеволод Ярославич, останній із синів Ярослава Мудрого. Володимир Мономах, як його фактичний співправитель в останні роки життя, мріяв про столицю. Але київський престол зайняв Святополк Ізяславич, його старший двоюрідний брат, «бо то раніше був стіл його отця». Мономаху довелося повернутись до Чернігова. Тут ми зустрічаємо прецедент успадкування влади за принципом так званого «лествичного сходження», запозиченого князями у степових народів: престол правителя переходив не від батька до сина, а до старшого в роду. Проте насправді проблема успадкування здебільшого визначалась не формальним старшинством, а реальною розстановкою політичних сил.

Невдовзі на політичну арену Русі повернувся Олег Святославич. В засланні на острові Родос він одружився зі знатною гречанкою Феофано Музалон. Через кілька років Олег зайняв Тмутаракань, але вів себе спокійно, розуміючи, що не має достатньо сил для боротьби із Всеволодом та Володимиром. Його час настав після смерті Всеволода. У липні 1094 р. Олег разом із половцями прийшов до Чернігова. Після восьми днів боїв Володимир Мономах погодився на почесну здачу і покинув Чернігів зі своїми двором і дружиною.

Олег повернув собі батьківський престол, але на цьому боротьба не завершилася. Його поява призвела до перестановки політичних сил на Русі. Київський князь Святополк нібито змирився з поверненням Олега, але вимагав від нього послуху як від свого васала. Проте Олег відмовлявся від участі у походах на половців, які на той час були його союзниками. На початку 1096 р. Святополк і Володимир почали вимагати від Олега прибути до Києва на раду, пропонуючи укласти угоду перед єпископами, ігуменами, знатними мужами і городянами про оборону Руської землі від поган. Олег сприйняв цю пропозицію як спробу влаштувати над ним суд і відмовився прибути, сказавши, що не годиться судити його єпископам, ченцям або смердам. Це розцінили як свідчення злих намірів Олега і його змови з половцями, хоча насправді він міг просто остерігатись розправи над собою.

У травні 1096 р. Святополк і Володимир пішли на Чернігів. Олег відступив до Стародуба. Розпочалась виснажлива боротьба, що принесла великі втрати і нікому не давала остаточної переваги. Конфлікт між князями послаблював Русь, чим користалися половці, які пустошили навіть околиці Києва. Олега схилив до миру його брат смоленський князь Давид. Зрештою, Олег погодився на переговори після чергової поразки і листа, надісланого йому особисто Володимиром Мономахом. Поміж іншим, Володимир покаявся перед Олегом у тому, що навів половців на Чернігів. Це послання цікаве тим, що є єдиним відомим прикладом листування між князями давньої Русі.

Наприкінці жовтня 1097 р. найвпливовіші руські правителі зібрались на з'їзд для обговорення найважливішого питання: «Пощо губимо землю Руську?» В зібранні брали участь великий київський князь Святополк Ізяславич, Володимир Мономах, Давид Ігоревич, Василько Ростиславич, Давид та Олег Святославичі. Кожен князь переслідував власні інтереси, тому довелося шукати компроміс, який влаштовував всіх. Зрештою, прийняли історичне рішення: «Кожен хай держить отчину свою: Святополк – Київ, Володимир – Всеволодів уділ, Давид, Олег і Ярослав – Святославів уділ». Іншим князям визначили менші уділи. Святославовим уділом, визнаним за його синами, була вся Чернігово–Сіверська земля від Дніпра на заході до Мурому на півночі та Тмутаракані на півдні. Що стосується поділу Сіверщини між братами, справу вирішили наступним чином: Давид перебрався зі Смоленська до Чернігова, Олег став правити в Новгороді, а їхній молодший брат Ярослав – у Муромі. Володимирові Мономаху визначили Переяслав. Таким чином, Святославичі закріпили своє право на Сіверську землю.

Для подолання протиріч і вироблення єдиної політики князі почали влаштовувати регулярні з'їзди–наради. У цих заходах брали участь і княжі мужі – найвпливовіші бояри, які відображали інтереси місцевої еліти. Це дало можливість князям, які тримали у своїх руках внутрішню Русь, контролювати решту земель країни і вести успішну боротьбу проти половців. Чернігівські полки брали участь у численних походах проти неспокійних степових сусідів, які відбувались у 1101, 1103, 1107, 1108, 1110 і 1111 роках.

У 1113 р. помер Святополк і новим київським князем став Володимир Мономах. До певної міри Мономаха теж можна вважати чернігівським князем на київському престолі,

адже, за його власним визнанням, кращі роки свого життя він провів у Чернігові. У 1115 р. князі перенесли мощі перших давньоруських мучеників Бориса і Гліба до спеціально збудованої церкви у Вишгороді. Чернігівські князі особливо шанували святих Бориса і Гліба. Десь саме в ті роки Давид збудував Борисоглібський собор у Чернігові. Чернігівські князі постійно засвідчували свій інтерес до релігійних справ. У цій сфері важлива подія в роду Святославичів сталася у 1107 р., коли один з них – Микола Давидович – постригся в ченці. Він вів праведне життя, мирив своїх неспокойних родичів, багато зробив для розбудови Печерського монастиря і згодом був визнаний святим під іменем Миколи Святоші.

1 серпня 1115 р. помер новгород–сіверський князь Олег Святославич, якого поховали у Спаському соборі Чернігова. Він поклав початок окремій династичній гілці князів, відомої як Ольговичі, котрі відіграли велику роль в історії Київської Русі. Згодом, коли обірвалася гілка Давидовичів, Ольговичі залишилися єдиною династією чернігівських князів. Смерть Олега Святославича змінила політичну ситуацію в тому сенсі, що тепер у внутрішній Русі залишилось два правителі – Володимир Мономах і Давид Святославич. Вони добре ладнали між собою і разом боролись проти інших князів та половців.

У 1123 р. після смерті Давида Святославича чернігівський престол зайняв його брат Ярослав Святославич – останній із покоління дітей Святослава Ярославича, який довго чекав своєї черги. Перед тим він правив у Муромі, звідки одразу перемістився до Чернігова, а на звільнене ним місце сів Всеволод Ольгович. Володимир Мономах ненадовго пережив своїх двоюрідних братів. Він помер у травні 1125 р. Так скінчилася доба правління Руссю внаслідок Ярослава Мудрого. Київський престол посів син Володимира Мстислав, порушивши вже усталений принцип престолонаслідування. Але він мав достатньо сил, щоб утримати владу.

Можливо, цей приклад порушення традиції, яка тільки–но почала складатися, спонукав до подібного вчинку і Всеволод Ольгович. Влітку 1127 р. він напав у Чернігові на свого дядька Ярослава Святославича, посік і пограбував його дружину, а самого Ярослава відправив до Мурому. Той попросив київського князя відновити справедливість. Мстислав поклявся на хресті, що допоможе, зібрав військо і рушив на Всеволода. Він зайшов аж за Чернігів, до річки Сейм. З іншого боку, Всеволод Ольгович запросив на допомогу родича Ольговичів хана Осолука, який привів на Сіверщину семитисячне військо. Та до збройної сутички справа не дійшла. Всеволод дав київському князеві та його братові великі дари і залишився в Чернігові. Ярослав Святославич дорікав Мстиславу, що той не виконав обіцянки, однак у справу втрутилася церква. Владика зібрався на собор і наполягав на тому, що в жодному разі не можна розпочинати війну. Заради цього вони навіть відпустили Мстиславу гріх порушення клятви. Таким чином, у роду Ольговичів стався прецедент, коли чернігівський престол силою зайняв представник молодшого покоління князів.

Всеволод Ольгович підкреслено вів себе щодо Мстислава як вірний васал, проте нова конфігурація стосунків між князями виявилася нетривалою. У 1132 р. Мстислав помер. Його смерть порушила багаторічну рівновагу сил, і на Русі знову розпочалися міжусобиці. Київським князем став син Володимира Мономаха Ярополк, який, з огляду на вік, імовірно, народився в Чернігові. Ярополк Володимирович з братами стали переділяти землі на свою користь, що призвело до чергового збройного конфлікту між князями.

У листопаді 1134 р. Ярополк київський, Юрій та Андрій пішли на Всеволода Ольговича до Чернігова, проте їм довелось відступити. Зі свого боку, Всеволод пішов на Київ, і теж відступив. Невдовзі Ольговичі розбили противника, і Ярополк погодився на мир, віддавши їм «отчину їхню, чого вони й хотіли». Проте після провокації з боку Всеволода Ольговича, Ярополк Володимирович знову зібрав велике військо і знову рушив на Чернігів.

І тут сталася одна з найцікавіших подій політичного життя Чернігова. В справу втрутилися чернігівці. Вони зібрали віче, щоб висловити свою позицію. Це було єдине відоме віче – народні збори – в Чернігові, тоді як у ряді інших міст, зокрема Києві та Новгороді, вони відбувалися досить часто. Чернігівці звинуватили Всеволода в тому, що у разі небезпеки він може втекти до половців, а чернігівську волость погубить, і вимагали укласти мир. Спантеличений демаршем своїх підданих, Всеволод послухався, направив послів до Ярополка, і вони знову помирились. Цей випадок, як і низка інших, засвідчує, що князі були змушені рахуватися з думкою власних підданих. Населення земель засвідчувало

свої інтереси в різних формах, найчастіше – через бояр і духовенство, але іноді вдавалось і до радикальніших дій.

У лютому 1139 р. помер Ярополк Володимирович і київський престол зайняв чернігівський князь Всеволод Ольгович. Він став першим представником чернігівської династії Святославичів–Ольговичів на київському престолі, якщо не рахувати його діда, засновника династії Святослава Ярославича. Всеволод Ольгович розпочав правління з переділу волостей і посварився не лише з іншими князівськими родами, але й зі своїми братами, Ольговичами і Давидовичами. Розпочався збройний конфлікт, під час якого постраждали й околиці Чернігова. Войовничих родичів ледь втихомирив Микола Святоша. Врешті–решт, Всеволод Ольгович роздав ображеним родичам нові волості по всій Русі. Володіння князів чернігівської династії значно розширились, насамперед за рахунок волинських земель.

У 1146 р., під час походу на Звенигород, Всеволод Ольгович помер. Він устиг назвати спадкоємцем свого брата Ігоря Ольговича, який став другим представником чернігівської династії на київському престолі. Проте його доля склалась нещасливо. Кияни не бажали бачити Ігоря своїм князем, посадили його у в'язницю, і запросили на престол Ізяслава Мстиславича з роду Мономаха, заявивши, що «Ольговичів ми не хочемо».

У цей час на політичній арені з'являється новгород–сіверський князь Святослав Ольгович, який вимагав визволення брата. Його ж родичі, Давидовичі, перейшли на бік київського князя і вимагали від Святослава, щоб той покинув Новгород, сів у Путивлі й не боровся за брата. Святослав же відповів: «Ні волості не хочу, нічого іншого, а тільки відпустіть мені брата». Тоді Давидовичі з київським князем стали воювати проти нього. Святославу довелось просити про підтримку у суздальського князя Юрія Володимировича, відомого як Юрій Долгорукий. Проте справа швидко закінчилась тим, що Ігор постригся в монахи, а невдовзі загинув від рук киян. Ізяслав виправдовувався, що він у цьому невинний, однак чернігівські князі тепер вже всі разом пішли воювати проти нього.

За цих обставин Ізяслав вибрав наступальну тактику. Він сховався походом на сіверські міста – Всеволож, Уненіж, Білу Вежу, Бахмач – мешканці яких повтікали до Чернігова. Наприкінці зими 1148 р. Ізяслав вибрався на Чернігів, зібравши «всю силу свою», привівши на допомогу берендеїв і навіть угрів. Біля міста військо стало на Ольговому полі. Чернігівські князі не поспішали виходити для битви. З іншого боку, Ізяслав не наважився напасти на Чернігів, простояв під містом три дні, попаливши околиці аж до річки Боловосо. Звідти київське військо пішло до Любеча, спустошуючи багату сільську місцевість. Святослав Ольгович і Давидовичі рушили слідом за Ізяславом. Однак погана погода не дозволила розпочати бій. Ізяслав побачивши, що «Дніпро гіршає» і весняний лід скоро розтане, повернувся до Києва. Таким чином, на цей раз погода врятувала противників від великої битви і кровопролиття.

Весняна перерва остудила гарячі голови. Київський князь надіслав до Чернігова делегацію авторитетних осіб: білгородського єпископа Феодора, печерського ігумена Феодосія та кількох мужів. Переговори велись у Спаському соборі. Зрештою, князі цілували хрест, що буде мир і ворожнеча припиниться, і що вони разом мають «берегти Руську землю і бути всім, як брати». Це означало, що вони визнали свою, нехай мінімальну, залежність від великого київського князя.

У 1148 р. боротьбу за Київ повів Юрій Долгорукий. Протягом кількох років він двічі займав київський стіл, але Ізяслав знову повертався до Києва. В цьому протистоянні чернігівські князі не мали єдиної позиції, воювали з обох боків, іноді змінюючи свої уподобання. Нове лихоліття Чернігів пережив наприкінці 1152 р., коли місто обложило велике військо Юрія Долгорукого, до якого входили суздальці, рязанці, муромці і «весь половецький народ». Новий чернігівський князь Ізяслав Давидович підтримував київського князя, тоді як Святослав Ольгович – Юрія.

На допомогу чернігівцям прийшло військо смоленського князя Ростислава. Чернігівці витримали двадцятиденну облогу з кількома штурмами, що дало змогу київському князю зібрати достатні сили, які рушили на допомогу обложеним. Коли про це дізнались половці, орда відійшла і за нею відійшло військо Юрія Долгорукого. Коли київський князь підійшов

до річки Білоус (Боловос), противник був уже далеко. Спустошлива для чернігівців облога закінчилась успішно і противники уклали мирну угоду.

Восени 1154 р. київським князем став Ростислав, який вирішив підкорити Чернігів, забравши його у Ізяслава Давидовича. Проте все сталося навпаки. Чернігівський князь маневрував своїми військами і примусив противника відступити. Він посіяв паніку серед киян, і ті розбігались або переходили на бік чернігівців. Такою поведінкою Ізяслав Давидович сподобався киянам, і ті запросили його на київський престол. Це був уже третій, якщо рахувати кількадедне нещасливе правління Ігоря Ольговича, представник чернігівської династії на київському столі. Ізяслав Давидович віддав Чернігів Святославу Ольговичу.

Однак на початку 1155 р. із півночі знову надійшов Юрій Долгорукий. На той час він був одним із найстаріших князів і вважав себе головним претендентом на київський престол. Коли військо Юрія підійшло до Чернігова, Святослав став умовляти Ізяслава поступитись Києвом: «Піди з Києва. Нехай їде в Київ Юрій. А я тобі Чернігів одступлю, християнських душ заради, аби не погинули». Ізяслав Давидович покинув Київ, що дозволило уникнути кровопролиття. Невдовзі Юрій Долгорукий та Ізяслав Давидович чернігівський породичались: син Юрія Гліб одружився з донькою Ізяслава. Князі разом ходили на половців, а коли у травні 1157 р. Юрій помер, Ізяслав Давидович спокійно знову зайняв Київ, а Святослав Ольгович повернувся на чернігівський престол.

У 1158 р. Ізяслав наказав Святославу взяти участь в поході на Галич, проте той відмовився. Це було порушенням норм феодалного права і непослухом старшому. Понад те, Святослав послав свого тисяцького Георгія Івановича, щоб умовити Ізяслава припинити похід. Той розгнівався і пригрозив Святославу відібрати Чернігів: «Не жалійся на мене, коли поповзеш з Чернігова до Новгороду». Дізнавшись, що його хочуть вигнати з Чернігова, Святослав Ольгович сказав: «Господи, поглянь на моє смирення. Скільки разів я поступався, не хочючи пролиття крові християнської і отчини своєї погубити, щоб узяти Чернігів із сімома городами пустими Морівійськ, Любеч, Оргощ, Всеволож – адже в них сидять лише псарі та половці! А всю волость чернігівську він сам держить із своїм синівцем. І того йому не досить, а велить він мені ще з Чернігова піти, хоча хреста мені цілував, що не позаздриться забрати у мене Чернігів ніяким чином».

Однак сам Ізяслав Давидович не розраховував власних сил. Під натиском союзу князів він був змушений залишити Київ і опинився аж у далекій Вятці. Взимку 1159–1160 рр. він разом з «усією силою половецькою» рушив до Чернігова, проте його наступ вдалося відбити. Боротьба Ізяслава за Київ і Чернігів закінчилась його загибеллю у березні 1161 р. Його поховали у храмі Бориса і Гліба в Чернігові, а невдовзі помер і останній представник гілки Давидовичів дрібний вжищенський князь Святослав Всеволодович. Святослав Ольгович спокійно дожив свого віку і помер 15 лютого 1164 р. Це був один із найяскравіших за біографією і перипетіями долі чернігівських князів.

Чернігівський престол посів Святослав Всеволодович, правління якого розпочиналось з традиційної участі у міжусобній боротьбі і походах на половців, зокрема, у 1166 та 1168 рр. У березні 1173 р. він заклав кам'яну церкву святого Михайла на княжому дворі в Чернігові. В князівських міжусобицях Святослав Всеволодович займав зважену позицію, приймаючи до Чернігова різних вигнанців. Складна політична гра закінчилась тим, що влітку 1176 р. Святослав Всеволодович зайняв київський престол. Так ще один чернігівський князь став правителем Русі. Після його переходу до Києва чернігівським князем став Олег Святославич, який помер у 1180 р. і був похований у церкві Михайла в Чернігові. Чернігівський стіл посів Ярослав Всеволодович.

Цікавою подією 1180 року став з'їзд Ольговичів в Любечі. Святослав Всеволодович київський зібрав для цього братів – Ярослава Всеволодовича, Ігоря та Всеволода Святославичів. Вочевидь, вони обговорювали сімейні справи, а також свою позицію в політичному середовищі Київської Русі. Загалом, поза кількома винятками, Святославичі–Ольговичі вмели знаходити спільну мову між собою. Вони відчували свою єдність, хоча б перед лицем своїх основних конкурентів – Мономаховичів.

В наступні роки чернігівські князі вели успішну боротьбу проти половців, провідну роль в якій відігравав Святослав Всеволодович. У липні 1184 р. він захопив у полон ханя

Кобяка, а у березні 1185 р. перемиг хана Кончака. Чернігівські князі не змогли взяти участь у цьому поході через обледеніння снігу на Сіверщині. За таких обставин військо не могло пересуватись, бо коні пошкоджували собі ноги. Через місяць новгород–сіверський князь Ігор Святославич вирішив піти на половців сам, без киян. До Ігоря долучились всі удільні чернігівські князі, за винятком Ярослава чернігівського, але він надіслав Ігорю чернігівський полк на чолі з боярином Ольстином Олексичем. Цікаво, що цей полк складався з місцевих ковуїв – напівкочовиків, які визнавали владу чернігівського князя.

Похід Ігоря Святославича закінчився трагічною поразкою чернігівського війська, проте залишився докладно описаним у літописі і оспіваний у знаменитому «Слові о полку Ігоревім» [19]. Під час битви на Каялі 11–12 травня чернігівські дружинники проявили героїзм і шляхетність. Вони зрозуміли небезпеку поразки, проте спішилися, щоб воювати разом з пішими воїнами з простого люду, і цим самі відрізали собі шлях до відступу. Вони заявили: «Якщо ми побіжимо і втечемо самі, а чорних людей оставимо, то від Бога нам буде гріх ... Підемо і, або вмремо, або живі будемо всі вкупі». Більшість чернігівського війська загинула, тоді як чернігівські князі потрапили в полон як почесні бранці.

Новину про трагічну поразку приніс до Чернігова боярин Біловод Просович, якому пощастило врятуватись. Туга і скорбота охопили Сіверську землю. «І металися люди, як у водоверті, і многії тоді зрікалися душ своїх, жалюючи за князями своїми». Очікуючи напад половців, Святослав Всеволодович готував до оборони Київ, а Ярослав Всеволодович – Чернігів. Половці спустошили Переяславщину і Сіверщину біля Путивля, але далі не пішли. Очевидно, їхні сили були підірвані у битві на Каялі. У наступні роки продовжувалась дрібничкова, але загалом успішна боротьба проти половців.

У 1186 р. у Чернігові з'явилась велика Благовіщенська церква, яку збудував Святослав Всеволодович київський. Святослав Всеволодович пропрацював у Києві майже двадцять років. Він мав великий особистий авторитет і його можна вважати найуспішнішим із чернігівських князів на київському престолі. Він умів залагоджувати внутрішні міжусобиці насамперед шляхом компромісів.

Після смерті Святослава Всеволодовича у 1194 р. знову розпочались міжусобні війни. Київський князь Рюрик з династії Мономаховичів вимагав від Ольговичів зречення всіх можливих прав на Київ. Ті обурились і заявили: «Ми не угри, ані ляхи, а одного діда внуки. За вашого живоття ми не домагаємося його, а от по вас – кому Бог дасть». Це не задовольнило Мономаховичів. Розпочались військові дії між князями двох династій, які велась у формі взаємного спустошення земель противника. Найбільшу вигоду з цього мали половці, які воювали з обох боків.

У 1198 р. Ярослав Всеволодович чернігівський помер і був похований у Спаському соборі. Новим чернігівським князем став Ігор Святославич. Він спокійно дожив свого віку, його ж три сини втягнулись у боротьбу за галицько–волинські землі. Спочатку їм вдалося захопити найбільші удільні престолі краю, однак потім всі вони загинули.

На початку XIII ст. на київському престолі кілька разів змінювались правителі, одним з яких був Всеволод Святославич Чермний з династії Ольговичів. У 1210 р. він примусив свого суперника Рюрика Ростиславича відмовитися від київського престолу. Улітку 1212 р. новгородський князь Мстислав Удатний примусив Всеволода повернутись до Чернігова. Тоді Чернігів витримав двох–трьохтижневу облогу, після чого князі помирились. Незабаром Всеволод Чермний помер.

У 1223 р. чернігівські князі брали участь у трагічній битві на Калці. Половці, давні сусіди і вороги Русі, попросили допомоги від монголів, попереджуючи, що біда чекає і половців і Русь. Найсильніші правителі Русі, яких літопис називає «старійшинами Руської землі», зібрались на раду до Києва. Серед них були Мстислав Романович, князь київський, Мстислав Святославич, який князував у Чернігові й Козельську, та Мстислав Мстиславич Удатний, князь галицький. На раді були також і молодші серед впливових князів, зокрема Данило Романович і Михайло Всеволодович з Ольговичів та інші князі. Було прийняте рішення, що краще зустріти ворога на чужій землі, ніж у себе.

У квітні війська рушили вниз по Дніпру. «І зібрались разом уся земля половецька, і чернігівці, і кияни, і смольняни, й інші землі». Прибули також галичани і волинці, куряни,

трубчани, путивльці і галицькі вигонці. 23 травня князі перейшли Дніпро і рушили на татар. 28 травня відбулась трагічна битва на р. Калці, де русько–половецьке військо зазнало катастрофічної поразки і було майже повністю знищене. Однією з її причин стала неузгодженість дій між князями. «І сталася перемога над усіма князями руськими, якої не бувало ніколи». На тілах полеглих переможці настелили поміст і справили бенкет, а тоді повернулись назад у степи, зникнувши на півтора десятиріччя.

Загинуло багато князів, у тому числі великий київський князь Мстислав Романович, чернігівський князь Мстислав Святославич і його син Василько. Врятуватись пощастило лише кільком князям. Серед них були Данило Романович і Михайло Всеволодович, який став новим чернігівським князем. В найближчі десятиліття їм судилося бути провідними політиками Русі.

Михайло був сином Всеволода Чермного і Марії, доньки польського короля Казимира Справедливого. Посівши чернігівський престол, Михайло від самого початку не обмежував свої претензії лише Сіверщиною. Він двічі починав правити в Новгородській землі, однак у 1230 р. повернувся до Чернігова і брав активну участь у князівських міжусобицях.

Погром на Калці став першим і останнім попередженням Русі з боку монголів, проте не остудив князівські голови. Конфлікти між ними набрали настільки запеклого і затяжного характеру, що період від битви на Калці і до зруйнування Києва монголами іноді називають феодальною війною в південній Русі. Боротьбу між собою вели чернігівські Ольговичі, смоленські Ростиславичі, волинські Ізяславичі й суздальські Юрієвичі.

Основними суперниками стали Михайло Всеволодович і Данило Романович. Вони змагались за київський престол, але фактично йшла боротьба за об'єднання під владою одного князя всієї тогочасної України–Русі від Карпат до Сіверського Дінця. Михайло і Данило декілька разів по черзі займали Київ, і ходили один проти одного на Чернігів і Галич. У 1236 р. в руках Михайла і його сина Ростислава на короткий час опинилась майже вся Русь–Україна, однак у березні 1238 р. Данило відвоював Галич, а Ростислав утік до угрів.

Взимку 1237–1238 рр. розпочалось страшне монгольське вторгнення, відоме як Батієве побоїще. У першому великому поході на Русь монголи (на Русі їх називали татарами) взяли Рязань, Суздаль, Володимир, Козельськ. Навесні 1239 р. вони взяли Переяслав, а восени настала черга Чернігова. У жовтні велике військо хана Менгу обступило місто. Чернігівці відчайдушно оборонялись. Почувши про напад на Чернігів, на допомогу прийшов князь Мстислав Глібович. «І лютий був бій біля Чернігова». Татари розбили військо Мстислава і почали штурмувати місто.

18 жовтня 1239 р. татари взяли Чернігів. Сліди штурму простежуються за археологічними матеріалами. Зокрема, в західній частині давньоруського Дитинця знайдено зруйновані залишки воріт князівського двору. У свинцевому даху застрягли татарські стріли. Зберігся зачинений замок від цих воріт. Це свідчить, що ворота не відчинили перед ворогом, і татари їх просто розбили. Можливо, укріплений князівський двір став останнім осередком опору чернігівців. Місто було спалене і зруйноване, а населення винищене чи забране в полон, разом з єпископом Порфирієм. Масштаби руйнування Чернігова були катастрофічними. Археологічні розкопки фіксують сліди численних пожеж [20]. Дерев'яне місто, яким був давньоруський Чернігів, вигоріло, але поміж згарищами височіли стіни храмів. Відповідно до заповіту Чингізхана, монголо–татари не вбивали священнослужителів будь–якої релігії та не руйнували храмів, якщо священник не брав до рук зброї, а храм не слугував фортецею. Тому більшість побудованих із каменю і цегли чернігівських храмів пережили це страшне лихо і зберегли пам'ять про велич давньоруського Чернігова.

Катастрофа спіткала й околиці Чернігова. Більшість приміських сіл найбільш заселеної території між Черніговом і Любечем припинили своє існування. Сліди руйнувань зафіксовані у недалеких від Чернігова Листвені, Блистіві, Березні та по інших містах Сіверської землі: Сосниці, Новгороді–Сіверському, Гомелі, Рильську, Глухові, Путивлі та ін. Недоторканими залишились лише північні, заховані в лісах, території князівства, зокрема довкола Брянська. Однак це не означає, що населення Чернігова та його околиць було знищено повністю, адже люди ховались втечею в ліси.

Хан Менгу тим часом рушив на Київ, проте зрозумів, що не зможе його взяти і повернувся до степів. Князь Михайло Всеволодович, який перебував у Києві, не витримав напруги і виїхав до Угорщини. Літопис прямо пише про причину такої поведінки: Михайло не посмів лишатися в Києві «зі страху перед татарами». Потім він опинився в Польщі. У грудні 1240 р. монголи захопили Київ, що привело до загибелі Київської Русі і закінчення давньоруського періоду історії українського народу.

Після відходу монголів на захід, Михайло Всеволодович з Ростиславом повернулись до Києва і Чернігова. Декілька років вони ще вели боротьбу за Галич, яку повністю програли і Ростислав назавжди виїхав до Угорщини. Михайло Всеволодович знову повернувся до спустошеного Чернігова. Неважко припустити, що йому було нелегко. Як один із правителів країни, він був винен у катастрофі, що сталася. Разом з іншими князями він не зміг оборонити послаблену князівськими чварами Русь і не виконав основного обов'язку правителя – захистити своїх підданих. На Русі монголо-татарську навалу сприйняли як небесну кару за гріхи і, насамперед, за гріхи князів. Авторитет князів і їхня влада різко ослабли. Водночас, тільки від поведінки князів залежало, якою буде подальша доля всіх.

Безроздільним володарем завойованих земель був внук Чингізхана хан Батий, правитель улусу Джучі. Він завів правило, за яким усі руські князі мусили їздити до нього на поклін до нової столиці Сарай-Бату на нижній Волзі. Там Батий вирішував, надасть він прохачеві право на княжіння, так званий ярлик, чи ні. Один за одним вирушали у цю скорбну путь руські князі, адже самим фактом поїздки вони визнавали власне безсилля й покірність перед татарами.

У серпні 1246 р. у таку ж дорогу до Батия рушив і Михайло Всеволодович. Про подальші події ми дізнаємось не лише з літопису, але і з його «Житія». За цим церковним джерелом, напередодні поїздки духівник князя Іоанн просив його не погубити там свою душу. Було відомо, що хан вимагав від князів виконати язичницький обряд – пройти крізь вогонь, вклонитись «кущу», сонцю і померлим предкам хана. Це було додатковою перевіркою лояльності князів, вже готових визнати татарську владу. Знаючи про це, священники наперед відпускали князям церковний гріх поклоніння поганським святиням. Таким чином, Михайло знав, що його чекає, і знав, що перед ним обов'язково постане проблема вибору. Проте, коли Батий наказав Михайлові виконати язичницький обряд, той відмовився. Тоді хан наказав катувати князя і боярина Федора, який його підтримав. Та ті стояли на своєму і загинули мученицькою смертю.

На Русі вчинок Михайла і Федора сприйняли як подвиг за віру, як вияв нескореності духу, і невдовзі їх визнали святими. Загибель Михайла Всеволодовича стала логічним підсумком татарського погрому Русі і Чернігівського князівства. Князь покинув своїх підданих у час найбільшої небезпеки, але потім свідомо прийняв смерть, оскільки загинули його люди, місто і князівство [1, 16, 18].

Спадкоємці Михайла не мали можливостей справитись з проблемами, породженими монгольськими спустошеннями та іноземним пануванням. Столиця Чернігівського князівства фактично перенеслась до Брянська. Ольговичі перетворились на дрібних удільних і служилих князів і вже в такій якості відомі в історії XIV–XVI ст. Найважливіші престולי роздробленої Русі перебували в руках Мономаховичів, проте згодом ті згасли як династія. Ольговичі ж, навпаки, завдяки своїй чисельності, дали декілька відгалужень роду, відомих як князі Волконські, Воротинські, Мосальські, Оболенські, Одоєвські, Трубчевські.

В часи свого розквіту Святославичі-Ольговичі належали до провідних правлячих династій Європи. Опираючись на Чернігово-Сіверські землі, вони неодноразово займали київський престол. Чернігівські князі мали широкі династичні зв'язки, перебуваючи в родинних стосунках з правителями Візантії, Священної Римської імперії, Польщі, Угорщини, скандинавських країн і половецького степу.

Відображена в літописах політична боротьба складала зовнішню канву діяльності чернігівських князів. Під владою Святославичів Чернігівське князівство було одним з найбільших і найпотужніших в Київській Русі. Його географічне становище в басейнах Десни і Дніпра, виявилось надзвичайно вигідним, оскільки дозволяло контролювати Київ і більшість шляхів довкола столиці Русі. Князівство мало одну з найбільших територій серед

інших князівств [9]. Чернігівські князі та їхнє оточення успішно справлялись з функціями врядування, забезпечивши умови для динамічного розвитку економіки, народонаселення і культури регіону. Про це свідчить невинне зростання населення, чисельності міст і поселень та будівництво монументальних споруд. Поряд з Черніговом, на території князівства вирости десятки міст, таких як Новгород–Сіверський, Путивль, Глухів, Любеч, Гомель, Стародуб, Брянськ, Курськ, Козельськ, Муром.

Починаючи від засновника династії Святослава Ярославича князі Святославичі–Ольговичі відомі як покровителі церкви і культури. Вони вели масове будівництво церков і не тільки в містах князівства, але й у Києві. Зокрема, за участі Святослава було споруджено знаменитий Успенський собор Печерського монастиря. З роду Святославичів походить декілька святих, першим з яких було визнано Давида Святославича.

Успішна діяльність чернігівських князів яскраво відобразилась на долі Чернігова як столиці князівства. Протягом XI–XII ст. Чернігів виріс з невеликого політичного центру до масштабів одного з найбільших міст Русі і тогочасної Європи. Місто мало площу понад 450 га з населенням понад 20 тисяч осіб. Густозаселеними були і чернігівські околиці, особливо в напрямку Дніпра і Любеча. В Чернігові існувало розвинуте ремесло, про що свідчать знахідки десятків ремісничих майстерень і численних скарбів. До наших днів збереглися і декілька збудованих князями церков [4, 6, 11, 12, 13, 14, 17].

Висновки. Спадщина чернігівських князів і донині є безцінним скарбом Чернігова. Вони утвердили Чернігів як один з політичних і адміністративних центрів Східної Європи і відтоді він ніколи не втрачав свого високого регіонального статусу. Завдяки побудованим князями храмам Чернігів належить до числа найкрасивіших міст Європи.

Список використаних джерел та літератури

1. Dimnik, M. Mikhail, Prince of Chernigov and Grand Prince of Kiev, 1224–1246. – Toronto, 1981. – 254 p.
2. Dimnik, M. The Dynasty of Chernigov, 1054–1146. – Toronto, 1994. – 485 p.
3. Dimnik, M. The Dynasty of Chernigov, 1146–1246. – New York, 2003. – 437 p.
4. Асєєв Ю. С. Архітектура Київської Русі. – К., 1969. – 191 с.
5. Васюта О. Давид Святославич: шлях до Чернігова (1077–1097) // Чернігівські старожитності. – 2015. – 2 (5). – С. 20–35.
6. Віроцький В. Д. Храми Чернігова. – К., 1998. – 205 с.
7. Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX – початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико–генеалогічне дослідження. – Львів, 2000. – 649 с.
8. Волконская Е.Г. Род князей Волконских. – Санкт–Петербург, 1900. – 235 с.
9. Зайцев А. Черниговское княжество // Древнерусские княжества. – Москва, 1975. – С. 57–117.
10. Зотов Р. О черниговских князьях по Любецкому синодику и о Черниговском княжестве в татарское время. – Санкт–Петербург, 1892. – 327 с.
11. Ігнатенко І. Верхній замок у Чернігові // Сіверщина в історії України. Збірник наукових праць. – Київ–Глухів, 2012. – Випуск 5. – С. 38–49.
12. Казаков А. Моця О. Давньоруський Чернігів. – Київ, 2011. – 316 с.
13. Коваленко В.П. Основные этапы развития древнего Чернигова // Чернигов и его округа в IX – III вв. – К., 1988. – С. 22–33.
14. Лепявко С. Чернігів. Історія міста. – Київ, 2020. – С. 82–123.
15. Літопис Руський. – К., 1989. – 591 с.
16. Павленко С. Князь Михайло Чернігівський та його виклик Орді. – Чернігів, 1996. – 79 с.
17. Ситий Ю. Християнські поховання давньоруського Чернігова. – Чернігів, 2013. – 272 с.
18. Сказание об убийстве в Орде князя Михаила Черниговского и его боярина Федора / ПЛДР. – Москва, 1981. – С. 228–235.
19. Слово о полку Ігоревім та його поетичні перекази та переспіви. – Київ, 1967. – 524 с.

20. Черненко Е. Чернигов и нашествие монголов в свете археологических исследований // *Stratum plus*. – 2016. – №5. – С. 83–97.

21. Чугаєва І. Чернігівське літописання XI–XII ст.: історіографічний міф чи історіографічне джерело? – Чернігів, 2018. – 336 с.

References

Dimnik, M. Mikhail, Prince of Chernigov and Grand Prince of Kiev, 1224–1246. – Toronto, 1981. – 254 p. [In English]

2. Dimnik, M. The Dynasty of Chernigov, 1054–1146. – Toronto, 1994. – 485 p. [In English]

3. Dimnik, M. The Dynasty of Chernigov, 1146–1246. – New York, 2003. – 437 p. [In English]

4. Asieiev Yu. S. Arkhitektura Kyivskoi Rusi. – K., 1969. – 191 s. [Architecture of Kyivan Rus. Kyiv, 1969. 191 p.] [In Ukrainian].

5. Vasiuta O. Davyd Sviatoslavych: shliakh do Chernihova (1077–1097) // *Chernihivski starozhytnosti*. – 2015. – 2 (5). – S. 20–35. [Davyd Sviatoslavich: The Path to Chernihiv (1077–1097) // *Chernihiv Antiquities*. 2015. No. 2 (5). pp. 20–35] [In Ukrainian].

6. Virotskiy V. D. Khramy Chernihova. – K., 1998. – 205 s. [Churches of Chernihiv. Kyiv, 1998. 205 p] [In Ukrainian].

7. Voitovych L. Kniazivski dynastii Skhidnoi Yevropy (kinets IKh – pochatok KhVI st.): sklad, suspilna i politychna rol. Istoryko–henealohichne doslidzhennia. – Lviv, 2000. – 649 s. [Princely Dynasties of Eastern Europe (late 9th – early 16th centuries): Composition, Social and Political Role. Historical and Genealogical Research. Lviv, 2000. 649 p] [In Ukrainian].

8. Volkonskaia E.H. Rod kniazei Volkonskykh. – Sankt–Peterburh, 1900. – 235 s. [The Family of the Princes Volkonsky. St. Petersburg, 1900. 235 p.] [In Russian]

9. Zaitsev A. Chernyhovskoe kniazhestvo // *Drevnerusskyye kniazhestva*. – Moskva, 1975. – S. 57–117. [The Principality of Chernihiv // *Ancient Russian Principalities*. Moscow, 1975. pp. 57–117] [In Russian]

10. Zotov R. O chernyhovskyykh kniazakh po Liubetskomu synodyku y o Chernyhovskom kniazhestve v tatarskoe vremia. – Sankt–Peterburh, 1892. – 327 s. [On the Princes of Chernihiv According to the Lyubech Synodikon and on the Chernihiv Principality in Tatar Times. St. Petersburg, 1892. 327 p] [In Russian]

11. Ihnatenko I. Verkhniy замок u Chernihovi // *Sivershchyna v istorii Ukrainy*. Zbirnyk naukovykh prats. – Kyiv–Hlukhiv, 2012. – Vypusk 5. – S. 38–49. [The Upper Castle in Chernihiv // *Sivershchyna in the History of Ukraine*. Collection of Scientific Papers. Kyiv–Hlukhiv, 2012. Issue 5. pp. 38–49] [In Ukrainian].

12. Kazakov A. Motsia O. Davnoruskyi Chernihiv. – Kyiv, 2011. – 316 s. [Ancient Rus Chernihiv. Kyiv, 2011. 316 p] [In Ukrainian].

13. Kovalenko V.P. Osnovnye etapy razvytyia drevneho Chernyhova // *Chernyhov y ego okruha v IKh – III vv.* – K., 1988. – S. 22–33. [The Main Stages of the Development of Ancient Chernihiv // *Chernihiv and its Surroundings in the 9th – 3rd Centuries*. Kyiv, 1988. pp. 22–33] [In Russian]

14. Lepiavko S. Chernihiv. Istorii mista. – Kyiv, 2020. – S. 82–123 [Chernihiv. History of the City. Kyiv, 2020. pp. 82–123.] [In Ukrainian].

15. Litopys Ruskyi. – K., 1989. – 591 s. [The Chronicle of Rus. Kyiv, 1989. 591 p.] [In Ukrainian].

16. Pavlenko S. Kniaz Mykhailo Chernihivskyy ta yoho vyklyk Ordi. – Chernihiv, 1996. – 79 s. [Kniaz Mykhailo of Chernihiv and His Challenge to the Horde. Chernihiv, 1996. 79 p.] [In Ukrainian]

17. Sytyi Yu. Khrystyianski pokhovannia davnoruskoho Chernihova. – Chernihiv, 2013. – 272 s. [Christian Burials of Ancient Rus Chernihiv. Chernihiv, 2013. 272 p.] [In Ukrainian]

18. Skazanye ob ubyistve v Orde kniazia Mykhayla Chernyhovskoho y eho boiaryna Fedora / PLDR. – Moskva, 1981. – S. 228–235. [The Tale of the Murder in the Horde of Prince Mykhailo of Chernihiv and His Boyar Fedor / PLDR. Moscow, 1981. pp. 228–235.] [In Russian]
19. Slovo o polku Ihorevim ta yoho poetychni perekazy ta perespivy. – Kyiv, 1967. – 524 s. [The Tale of Igor's Campaign and Its Poetic Retellings and Reinterpretations. Kyiv, 1967. 524 p.] [In Ukrainian]
20. Chernenko E. Chernyhov y nashestyve monholov v svete arkheolohycheskykh yssledovanyi // Stratum plus. – 2016. – №5. – S. 83–97. [Chernihiv and the Mongol Invasion in the Light of Archaeological Research // Stratum plus. 2016. No. 5. pp. 83–97.] [In Russian] .
21. Chuhaieva I. Chernihivske litopysannia KhI–KhII st.: istoriohrafichnyi mif chy istoriohrafichne dzherelo? – Chernihiv, 2018. – 336 s. [Chernihiv Chronicle of the 11th–12th Centuries: Historiographic Myth or Historiographic Source? Chernihiv, 2018. 336 p.] [In Ukrainian].